

Estudo comparativo das comunidades de aranhas em diferentes fitofisionomias da Floresta Nacional - FLONA de Silvânia (Goiás, Brasil).

Autores: Lucas Matheus Rodrigues Pereira ¹ e Eduardo Dorneles ²

1. lucasrodriguespereira@gmail.com - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC), Universidade Estadual de Goiás/UEG, Brasil.

2. tceng.dorneles@gmail.com - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC), Universidade Estadual de Goiás/UEG, Brasil.

Resumo

As aranhas desempenham muitos papéis ecológicos importantes nos ecossistemas, sendo o controle de espécies um dos mais relevantes. No presente estudo, foi avaliada a composição da comunidade de aranhas de estratos arbustivos em uma área do cerrado, todas localizadas no interior da Floresta Nacional de Silvânia (FLONA). Foram adotadas áreas sob diferentes fitofisionomias, como Campo Sujo, Cerrado Stricto Sensu e Mata de Galeria. Foram coletados 282 indivíduos, classificados em 136 adultos e 146 juvenis, distribuídos em 23 famílias, 48 gêneros e 78 espécies. As espécies mais abundantes foram Sparassidae sp., Salticidae sp. e Tmarus sp.1. Embora a composição das espécies fosse diferente entre as três áreas, não houve diferenças significativas entre a riqueza de espécies nas áreas amostradas, e a riqueza amostral foi satisfatória, com uma representatividade alta. As espécies de aranhas foram classificadas em oito guildas tróficas, as aranhas Caçadoras de emboscada foram as mais abundantes, e houve maior concentração das guildas na mata de galeria, onde foram encontradas todas as guildas. Assim, o estudo indica que a riqueza e abundância possuem composições próprias, corroborando os estudos que indicam que as aranhas são um bom modelo para o estudo da hipótese de comunidades.

Palavras chaves

Comunidades, Arachnida, Diversidade, Ecologia, Cerrado Brasileiro, FLONA, Silvânia, Fitofisionomias, Riqueza e Abundância.

Introdução

Os aracnídeos estão entre os animais mais comuns em ambientes terrestres, desempenhando o papel de predadores-chave e estruturando as comunidades de presas por efeitos top-down e funcionalidade do ecossistema e exercendo importante papel no controle de insetos e pragas (Wise 1995, Foelix 2011, Bucher et al. 2015).

Dadas a sua sensibilidade às alterações ambientais, os aracnídeos apresentam uma relação muito próxima com as características da vegetação e a estrutura do habitat (Aisen et al. 2017, Martínez et al. 2022). Assim, fatores como cobertura vegetal, umidade, uso da terra, profundidade da serapilheira, queimadas, disponibilidade de alimentos, ações antrópicas, podem interferir no ecossistema e por consequência no crescimento de sua população (Martinez et al, 2022).

As aranhas são um dos grupos de artrópodes mais conhecidos atualmente, com 136 famílias em 4361 gêneros e 51.811 espécies, conforme o World Spider Catalog, em 2023. São considerados o 7º maior grupo de artrópodes existentes, ficando atrás, em número de espécies pela ordem Acari e cinco ordens de insetos (Parker, 1982).

Como predadores especializados, as aranhas apresentam uma sensibilidade notável às perturbações ambientais, pois sua ocorrência e sucesso biológico estão intimamente ligados a fatores locais cruciais, como a estrutura e a composição da vegetação circundante, as condições microclimáticas predominantes e a abundância de presas (Pétillon et al. 2008; Horváth et al. 2015; Argañaraz e Gleiser, 2021).

Isso ressalta a importância de compreender e conservar os ecossistemas locais para garantir a saúde e a sustentabilidade das populações de aranhas e, assim, manter o equilíbrio biológico nos ecossistemas, pois elas desempenham um papel fundamental como controladoras de diferentes populações de artrópodes e pequenos vertebrados (Wise, 1995; Foelix, 2011).

Em contrapartida, os efeitos dessas perturbações podem não afetar igualmente todas as espécies de aranhas, uma vez que a forma de exploração dos recursos naturais pode ser diferente para as guildas.

As aranhas são caracterizadas por uma alta diversidade taxonômica dentro de cada habitat e apresentam respostas de táxons específicos de guildas à variação ambiental, sendo consideradas modelos adequados para estudos biológicos, além disso, são excelentes indicadores de perturbação do habitat, não apenas por serem animais extremamente comuns em quase todos os ecossistemas, mas também por dependerem da fisionomia da paisagem para a construção de suas teias e para a busca de alimentos (Turnbull 1973; Uetz, 1991; Toti et al. 2000; Gonçalves-Souza et al. 2007).

A FLONA de Silvânia/GO, como será detalhado neste estudo, apresenta condições ideais para a realização deste estudo uma vez que caracteriza-se por ser uma área de

promoção do manejo de recursos naturais e de fomento do desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental.

As aranhas consomem cerca de 40% a 50% dos insetos disponíveis em sistemas agrícolas e como eficiente agentes de controle de pragas, têm papel relevante na regulação dos inimigos naturais, bem como na dinâmica populacional das espécies. (Altieri, 1994; Hanna et Al, 2003).

Neste contexto as diferentes fitofisionomias da Flona e seu envolvimento completo, por fazendas agrícolas, influenciadas pelo seu efeito de borda, pode vir a impactar, de diferentes maneiras, cada fitofisionomia e conseqüentemente as guildas tróficas.

Desta forma, um estudo para verificar as comunidades existentes em cada fitofisionomia, reveste-se de importância. Neste contexto, pretende-se saber onde se encontra a maior riqueza e diversidade entre as fitofisionomias da Flona de Silvânia e se a estrutura das comunidades será igual em diferentes fitofisionomias, verificando se haverá diferença nas Guildas Tróficas.

Assim, o objetivo principal deste trabalho será testar uma hipótese de comunidades, comparando a diversidade entre fitofisionomias da Flona e verificar se as aranhas apresentam relação direta com a vegetação e com alterações em sua riqueza e diversidade.

Assim a hipótese deste trabalho é de que as diferentes fitofisionomias encontradas na Flona de Silvânia, impactarão de forma diferentes as comunidades de aranhas e a metodologia de trabalho que ajudará na consecução dos objetivos, será baseada na comparação do estudo de riqueza e diversidade de cada área de estudo.

Materiais e Métodos

Área do Estudo

A Floresta Nacional de Silvânia (FLONA) é caracterizada por uma área total de 486,37 hectares pertencente ao cerrado goiano, localizada na zona rural da cidade de Silvânia, estado de Goiás (BRASIL, 2000). A Flona foi criada por meio da Portaria 247 de 18 de julho de 2001 e representa uma excelente área de estudos da biodiversidade (BRASIL, 2001).

Trata-se de uma área protegida e gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conforme Relatório Parametrizado de Unidade de Conservação do Ministério do Meio Ambiente (MMA). (Portaria Nr 247, de 18 de julho de 2001 do MMA).

Fig 1 - Floresta Nacional de Silvânia, Silvânia, Goiás, Brasil (Imagem Bergamini et al).

A Flona de Silvânia apresenta 03 classificações fitofisionômicas (Ribeiro & Walter, 2008), sendo elas:

- Campestre ou Campo Sujo
- Savânica ou Cerrado Stricto Sensu
- Florestais ou Mata de Galeria

O objetivo da criação da Flona é promover o manejo adequado dos recursos naturais, garantir a proteção dos recursos hídricos e das belezas cênicas, fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo. (BRASIL, 2001).

Coleta de dados

Cada fitofisionomia foi definida como 01 (um) local de coleta de dados, foram demarcadas três parcelas de 5,0 x 5,0 m, havendo assim 09 parcelas de coletas, com distanciamento mínimo de 30 metros entre cada uma, para garantir independência (coddington et al, 1991).

Fig 2 - Localização das Fitofisionomias da Flona (1, 2 e 3) e Parcelas demarcadas (a, b e c) em cada área. (Imagens obtidas do Google Earth 2023, only Background).

Para a coleta das aranhas, foi demarcado um ponto de coleta em cada fitofisionomia, seguidamente, foram aplicados três métodos de coleta em cada local, conforme descrito abaixo:

Foram utilizadas três técnicas de coleta em cada parcela, sendo a Batida de Folhagem e a Coleta na Serapilheira, como técnicas principais e a Coleta Manual como técnica complementar, conforme descrito abaixo:

Fig 3 - Técnicas de Coleta de aranhas na floresta Nacional de Silvânia: A) Batida de Folhagem. B, Coleta da Serapilheira. C, Manual, respectivamente.

1) Batida de Folhagem: foram realizadas dez batidas da folhagem por parcela, por curtos períodos (10 segundos aproximadamente), para um total de 90 batidas, sobre lençol branco de 1 m², sendo as aranhas coletadas acondicionadas em potes plásticos com tampa e álcool 70%, identificados separadamente por batida, para transporte e posterior avaliação e identificação.

2) Coleta na Serapilheira: foram realizados três quadrantes de 50 x 50 cm dentro das parcelas, para um total de 27 quadrantes e, 450 cm² de serapilheira, sendo o material coletado, acondicionado em sacos plásticos lacrados e, embalados em sacolas pretas, para evitar a perda de umidade e, facilitar o posterior transporte, análise e separação. Cada saco plástico foi identificado por código sequencial e da parcela.

3) Coleta Manual: foram demarcados cinco transectos de 1 m de largura, para um total de 45 transectos, percorridos por dois coletores por um tempo efetivo de 60 minutos/coletor. O material obtido foi acondicionado em potes plásticos com tampa e álcool 70%, e separados por parcela. O código de identificação empregado nos potes plásticos e sacos plásticos representou o número da parcela, o código da técnica utilizada e o local da parcela (fitofisionomia), permitindo assim a montagem da planilha de dados.

Fase de laboratório

As aranhas coletadas em cada setor foram separadas e organizadas em nível familiar levando em consideração as chaves taxonômicas especializadas de Jocqué & A. S: Dippenaar-Schoeman (2006); Platnick (2020) e a literatura disponível no World Spider Catalog (2023).

Posteriormente, os espécimes foram separadas em espécies e/ou mfsp, levando em consideração o padrão morfológico como formato do corpo, presença de espinhos, padrão de coloração (pontos, manchas, faixas no prossoma e opistossoma), formato do sternum, tamanho e formato das fiandeiras e formato do epígino, para ter certeza de que os indivíduos incluídos em cada um dos mfsp correspondiam ao mesmo tipo.

Uma vez separados, foram devidamente preservados e etiquetados com informações que incluíam: Código da amostra, setor, data, horário e família, gênero, espécie e/ou morfoespécie dependendo do nível de identificação alcançado.

Análise dos dados

As informações obtidas nas etapas de campo e na fase de laboratórios (separação, catalogação, identificação e rotulação) foram organizadas em matrizes de dados, apresentando famílias, gêneros, espécies, abundância, gênero, fitofisionomia, micro hábitat, subordem e técnica de coleta utilizada. Para tratamento estatístico foram utilizadas morfoespécies como unidade taxonômica; Este método foi proposto por Oliver e Beattie, 1996, que estabeleceram que o uso de morfoespécies como estimador de riqueza é tão útil quanto identificar todas as espécies de uma área.

A cobertura amostral foi calculada como medida complementar de completude amostral, os intervalos de confiança de 95% foram obtidos pelo método Bootstrap (200 repetições), utilizando o pacote "iNEXT-4steps" (Chao et al. 2020). Para comparar a diversidade entre os ambientes, foi realizado um perfil de diversidade contínua ($q = 0$, $q = 1$, $q = 2$) com os respectivos intervalos de confiança de 95%, utilizando o pacote "iNEXT-4steps" (Chao et al. 2020), com a linguagem R v.4.3.2 (RCoreTeam, 2023).

Para obtenção dos índices de Uniformidade, Dominância e Diversidade foi empregado o índice de Dominância de Simpson Lambda, de diversidade de Loge e uniformidade de Pielou . Os índices foram calculados utilizando-se o software Estimates, versão 9.1.0, Copyright R. K. Colwell: <http://purl.oclc.org/estimates>.

A riqueza de espécies e abundância de guildas entre cada uma das áreas foram comparadas utilizando o teste de Kruskal-Wallis e, o teste de Tukey, utilizando o pacote "stats" com a linguagem R v.4.3.2 (RCoreTeam 2023). Para determinar a similaridade entre

áreas comparadas foi feita uma análise no métrico multidimensional (nMDS) baseadas na abundância das espécies de aranhas, usando uma matriz de similitude de Bray & Curtis (1957). Para avaliar o grau de contribuição de cada espécie nas áreas de amostragem, foi feito uma análise de similitude percentual (SIMPER), utilizando o software PRIMER-Ev6 (Clarke & Gorley 2006).

Para a análise da Unidade Amostral foi plotado um gráfico de mancha de calor, relativa a abundância, onde apresentaram-se evidentes as três áreas de estudo, nas três diferentes fitofisionomias da Flona. O mapa da mancha de calor foi criado no software QGIS versão 3.28.7

Foram utilizados dados de famílias e abundância em cada fitofisionomia. Quando representado graficamente, o resultado é um mapa que mostra vários pontos e detecta faixas com tons ou cores mais fortes (por exemplo, vermelho). A partir disso, podemos inferir que pelos pontos separados estarem muito próximos entre si, há uma grande concentração nesta região, dando este resultado. Este argumento também pode ser feito ao contrário. Ou seja, quanto mais forte a cor, maior a concentração (SOUZA 2013).

Os mapas empregados foram criados com base nas imagens obtidas por meio do software Google Earth 2023, para compor a imagem de fundo (only Background) e utilizou-se o software Microsoft Powerpoint para inserir as áreas de locais de estudo, em camadas.

As classificações das Guildas citadas neste trabalho basearam-se nos estudos de Uetz et al (1999) e Hofer & Brescovit (2001), realizados em áreas agricultáveis nos Estados Unidos. Trabalho este, alicerçado em hábitos de cada família, em ambiente similar ao encontrado na FLONA.

Resultados e Discussões

Foram coletados 282 indivíduos nas nove parcelas e três fitofisionomias avaliadas, compondo 23 famílias e 78 espécies de aranhas.

A Mata de Galeria foi a fitofisionomia que apresentou maior abundância com 113 indivíduos (40%), seguida do Campo Sujo com 87 indivíduos (31%) e Cerrado Stricto Sensu com 82 indivíduos (29%), o que está corroborando com a riqueza de espécies encontradas, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Fig 4 – Abundância de aranhas por fitofisionomias avaliadas na FLONA, Silvânia, Goiás.

Percebe-se claramente que as áreas possuem, similarmente, cerca de 250 m de diâmetro cada, mas que a área localizada na Mata de Galeria apresenta mancha mais presente, seguida do Campo Sujo e Cerrado Stricto Sensu, onde as manchas mais intensas indicam maior abundância de espécies por fitofisionomia, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Fig 5 - Mapa de calor relativo à abundância relativa da composição de aranhas na Floresta Nacional – FLONA, Silvânia, Goiás.

Relacionado a abundância, verificou-se que as famílias Thomisidae (68 indivíduos que representam 24%), Salticidae (58 indivíduos que representam 21%), Sparassidae (31 indivíduos que representam 11%) foram as mais abundantes, representando 56% do total.

Ainda relacionado a abundância, verificou-se que as famílias Gnaphosidae (1 indivíduo que representa 0,35%), Philodromidae (1 indivíduo que representam 0,35%), Oonopidae (1 indivíduo que representam 0,35%) foram as famílias menos abundantes, representando 1,0 % do total, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Fig 6 - Abundância relativa de famílias coletadas na Floresta Nacional – FLONA, Silvânia, Goiás.

Com relação às espécies encontradas no estudo, verificou-se que as espécies *Sparassidae* sp.1 (com 30 indivíduos representando 11%), *Salticidae* sp. (com 26 indivíduos representando 9%), *Tmarus* sp. (com 23 indivíduos representando 8%) foram as mais abundantes, representando 28% do total, tendo um Valor-P = 0,893995, o que indica que não houve uma diferença estatisticamente significativa.

Ainda relacionado a abundância, verificou-se que as espécies *Encolpius* sp. (1 indivíduo que representa 0,35%), *Symemossina aurantiaca* (1 indivíduo que representam 0,35%), *Mecynogea* Sp. (1 indivíduo que representam 0,35%) foram as espécies menos abundantes, representando 1,0 % do total, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Fig 7 - Gráfico da abundância relativa das principais espécies na Floresta Nacional – FLONA, Silvânia, Goiás.

Em relação a estrutura, obtivemos uma grande porcentagem de juvenis com 52% (146 indivíduos), seguida de fêmeas com 40% (113 indivíduos), e machos com 8% (23 indivíduos). Esse resultado coincide com o período de reprodução das aranhas, o que é corroborado pela observação frequente de ootecas, nas diferentes áreas de estudo, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Fig 8 - Estrutura das comunidades de aranhas nas diferentes fitofisionomias avaliadas da Floresta Nacional – FLONA, Silvânia, Goiás.

Como o número de juvenis foi extremamente acentuado, foi realizado um novo estudo excluindo estes, da abundância encontrada, reduzindo assim o ruído dos dados obtidos.

Porém, desta forma confirmou-se as famílias mais representadas, com a adição da família Theridiidae, ficando assim, percentualmente, as famílias mais representativas: a Theridiidae (com 25 indivíduos, representando 18%), a Araneidae (com 21 indivíduos, representando 15%), a Salticidae (com 20 indivíduos, representando 15%), e a Thomisidae (com 16 indivíduos, representando 12%), com cerca de 60% do total. A vegetação e a estrutura do habitat influenciam diretamente na composição da fauna de aranhas, conforme apresentado no gráfico a seguir.(Uetz, 1991).

Fig 9 - Abundância relativa de famílias excluídos os juvenis nas diferentes fitofisionomias avaliadas da Floresta Nacional – FLONA, Silvânia, Goiás.

As famílias Salticidae, Thomisidae, Araneidae apresentaram a maior riqueza em relação às espécies, representando 55% do total. O resultado obtido demonstra que não houve diferença significativa na riqueza ($KW = 0,067035$; $p > 0,967038$), conforme apresentado no gráfico a seguir.

Fig 10 - Riqueza do estudo de aranhas nas diferentes fitofisionomias avaliadas da Floresta Nacional – FLONA, Silvânia, Goiás.

Na prática, foi verificado que cada fitofisionomia estudada suporta sua própria composição de aranhas, apesar de não haver diferenças na riqueza, já que o mapa de calor mostra que cada localidade suporta seu próprio grupo de espécies.

A riqueza amostral de espécies, foi satisfatória, atingindo uma representatividade de 79,34%, evidenciando que a curva encontra-se estabilizada, com ligeira diferença entre a curva estimada e a do Bootstrap conforme apresentado no gráfico a seguir.

Neste sentido, os resultados exibidos pelas técnicas de coleta podem estar relacionados ao fato de as aranhas serem organismos ubíquos, que estão colonizando muitos habitats e micro ambientes difíceis de serem cobertos por uma única técnica, portanto sua eficiência está relacionada com o nicho da espécie (Turnbull, 1973; Foelix, 2011). Por tanto, é necessária a implementação de vários métodos que permitam a cobertura e acesso aos habitats e nichos destes organismos (Turnbull, 1973).

Fig 11 - Curva do Coletor para as fitofisionomias avaliadas na Floresta Nacional – FLONA, Silvânia, Goiás.

Com relação aos Índices de Uniformidade, Diversidade e Dominância, foi possível observar que houve uma uniformidade entre as três fitofisionomias estudadas, ou seja, todas as espécies foram igualmente abundantes em todas as fitofisionomias avaliadas, a diversidade encontrada foi satisfatória, não sendo significativamente alta, no entanto, pode ser considerado como um valor de diversidade médio (Magurran, 2004), por fim, não houve

uma dominância significativa, o que sugere uma elevada diversidade de aranhas presentes nas fitofisionomias avaliadas, conforme apresentado no gráfico a seguir.

	Uniformidade Pielou J'	Diversidade H'(loge)	Dominancia Simpson Lambda
Cerrado Stricto Senso	0,9951	2,621	0,074
Mata de Galeria	0,9968	2,881	0,057
Cerrado Campo Sujo	0,9947	2,385	0,093

Tabela 1 - Índices de Uniformidade, Diversidade e Dominância.

Com relação a similaridade, foi realizada uma análise SIMPER, onde foi possível identificar características similares entre parcelas de uma mesma fitofisionomia, com ponto de corte na escala de similaridade de 20% e estresse de 0,12, porém, destaca-se a presença de uma notável similaridade entre as parcelas 6 e 8.

É importante ressaltar que a parcela 6 representa a fitofisionomia da Mata de Galeria, enquanto a parcela 8 caracteriza-se pelo Campo Sujo.

Essa similaridade sugere uma afinidade nas condições ambientais ou na composição florística entre essas duas fitofisionomias distintas.

Uma das características similares, encontradas no estudo de campo, entre essas duas parcelas, foi a riqueza e constituição das serapilheiras, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Fig 13 - Estudo de Similaridade.

Fig 14 - Conglomerados obtidos a partir da composição de aranhas: A, Dendrograma. B, Análise não métrica multidimensional (nMDS) com base em uma matriz de similaridade para cada uma das fitofisionomias avaliadas.

As guildas de aranhas referem-se a grupos de aranhas que compartilham hábitos alimentares semelhantes ou ocupam nichos ecológicos semelhantes em um ecossistema (Root, R, 1967). Ao longo das três áreas, foram coletadas aranhas que apresentavam as seguintes categorias relativas às guildas: caçadores de emboscada, caçadores terrestres, especialistas, outros caçadores, tecelões da web espacial, tecelões de folha, tecelões de teia de detecção, tecelões orb web (Uetz et al, 1999 e Hofer & Brescovit, 2001).

Dentre as três áreas, foi observado maior concentração das guildas na mata de galeria, pois nesta guilda, foram encontradas todas as categorias, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Fig 15 - Distribuição de categorias de aranhas por fitofisionomias.

A diversidade das guildas de aranhas é impactante e elas desempenham um papel importante na regulação das populações de insetos, contribuindo para a estabilidade dos ecossistemas.

Extensos estudos sobre guildas de aranhas fornecem informações valiosas sobre a dinâmica ecológica e a biodiversidade em diferentes ambientes, como o impacto da estrutura vegetal, que influencia na obtenção dos alimentos, as alterações da paisagem e a importância dessas guildas nos processos de ciclagem e fixação de nutrientes no solo.

Em estudos sobre a composição de espécies e estrutura da comunidade em uma Floresta Pluvial no Peru, relatou que a riqueza e abundância de aranhas não variam apenas entre o tipo de floresta, altitude ou em base diurna/ noturna, mas também para a qualidade de micro-habitats (Silva, 1996), conforme apresentado no gráfico a seguir.

Fig 16 - Comparação de guildas tróficas de comunidades de aranhas na Floresta Nacional - FLONA, Silvânia, Goiás.

Com base nas comparações realizadas, foram observadas diferenças significativas entre a fitofisionomia para cada uma das guildas tróficas ($K-W = 6,30638$, $p < 0,0427157$). Os resultados mostram diferenças significativas entre os grupos, indicando diferenças significativas entre pelo menos dois grupos, sendo eles campo sujo/cerrado Strictu Sensu e campo sujo/ mata de galeria, conforme apresentado na tabela a seguir.

O Teste de Tukey apresentou os seguintes resultados:

Kruskal-Wallis = 6,30638 Valor-P = 0,0427157	
Teste Tukey	
Comparación	P-Valor
Campo Sujo / Cerrado Strictu Sensu	0,0007
Campo Sujo / Mata de Galeria	0,005
Cerrado Strictu Sensu / Mata de Galeria	0,4378

Tabela 2 - Resultados do Teste de Turkey.

Considerações finais

Embora não tenha havido diferença significativa nas diferentes fitofisionomias, o estudo indica que a riqueza e abundância possuem composições próprias e baseado no protocolo executado, foi possível obter uma boa representatividade local das aranhas da FLONA de Silvânia.

O número de fêmeas encontrado foi maior do que de machos, e o número de juvenis foi maior do que o número de machos e fêmeas, o que pode corroborar com a indicação de que o período do estudo coincidiu com o período de reprodução das espécies. Esta análise foi ainda reforçada pela presença constante de ootecas nos locais de estudo.

O estudo indica ainda que houve diferença significativa entre as Guildas avaliadas, sendo Campo Sujo x Cerrado Strictu Sensu e Campo Sujo x Mata de Galeria, o que parece indicar que a FLONA, quantos aos recursos existentes, parece suportar as diferentes composições de cada fitofisionomia.

Foi observado por fim que, nesta mesma ordem das guildas avaliadas, apresentou-se a riqueza da serapilheira de cada fitofisionomia estudada, e como a maior parte das aranhas, está presente nesse substrato, isso pode indicar a abundância verificada nessas áreas.

Agradecimentos

Agradecimento especial ao Professor e novo amigo Edwin Bedoya-Roqueme, Doutorando do Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais do Cerrado-RENAC da Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, pela paciência no ensino e excepcional didática de apoio, sempre antecipando a transmissão das informações nos momentos apropriados. Ao gestor da FLONA por nos receber para a realização da disciplina

Referências bibliográficas

Argañaraz, C.I. & Gleiser, R.M. (2020) Are spider communities influenced by urbanization? An approach using species and guilds resolutions and their interaction with the anthropogenic environment, *Journal of Natural History*, 54:41-42, 2687-2702, DOI:10.1080/00222933.2020.1863496.

Bergamini et al. (2017). Distribution of insect galls in xeric and mesic habitats of Floresta Nacional de Silvânia, Brazil. *Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul*. e-ISSN 1678-4766

Bultman, T.L., Uetz, G.W. & Brady, A. R. 1982. A comparison of cursorial spider communities along a successional gradient. *Journal of Arachnology*, 10:22-33.

Cardoso, P., Pekár, S., JOCQUÉ, R. & CODDINGTON, J. A. 2011. Global Patterns of Guild Composition and Functional Diversity of Spiders. *PLOS ONE*, 6(6):e 21710. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021710>

Coddington, J.A. & Levi, H. 1991. Systematics and evolution of spiders (Araneae). *Annual Review of Ecology and Systematics*, 22:565-592.

Colli, G.R., Vieira, C.R. & Dianese, J.C. 2020. Biodiversity and conservation of the Cerrado: recent advances and old challenges [Editorial Notes]. *Biodiversity and Conservation*, 29(5):1465-1475. <https://doi.org/doi:10.1007/s10531-020-01967-x>

Dilppenaar-Shoeman, A.S. & JOCQUÉ, R. 2007. Spider families of the world. Musée Royal de L'Afrique Centrale. ARC-PPRI.

Eiten, G. 1994. Vegetação do Cerrado. In *Cerrado: Caracterização, Ocupação e Perspectivas* (M.N. Pinto, eds). Editora da Universidade de Brasília. p. 17-73.

Foelix, R.F. 2011. *Biology of Spider*. New York: Oxford University Press.

Geraldo DE BRITO FREIRE-JR. G.B. & MOTTA, P.C. 2011. Effects of experimental fire regimes on the abundance and diversity of cursorial arachnids of Brazilian savannah (cerrado biome). *Journal of Arachnology*, 39:000-000.

Horváth R, Magura T, Szinétár C, Eichardt J, Kovács E, Tóthmérész B. 2015. In stable, unmanaged grasslands local factors are more important than landscape-level factors in shaping spider assemblages. *Agric Ecosystems Environ*. 208:106–113. [doi:10.1016/j.agee.2015.04.033](https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.04.033).

Magurran A. 2004. *Measuring biological diversity*. UK: Blackwell Science Ltd. 256 p.

Nogueira, A.A. & PINTO-DA-ROCHA, R. 2016. The effects of habitat size and quality on the orb-weaving spider guild (Arachnida: Araneae) in an Atlantic Forest fragmented landscape. *Journal of Arachnology*, 44(1):36-45.[doi:10.1636/P15-19.1](https://doi.org/10.1636/P15-19.1)

Oliver I, Beattie AJ. 1996. Designing a cost-effective invertebrate survey: a test of methods for rapid assessment of biodiversity. *Ecological Applications* 6: 594-607

Pétillon J, Georges A, Canard A, Lefeuvre JC, Bakker JP, Ysnel F. 2008. Influence of abiotic factors on spider and ground beetle communities in different salt-marsh systems. *Basic Appl Ecol.* 9:743–751. doi:10.1016/j.baae.2007.08.007.

Platcnik, N.I. 2020. *Spiders of the world: A natural history.* Princeton University Press, Princeton.

Silva D & JA CODDINGTON. 1996. Spiders of Pakitza (Madre de Dios, Perú): Species richness and notes on community structure, pp. 253-311. In: DE WILSON & A SANDOVAL (eds.), *Manual the Biodiversity of Southeastern Peru.* Washington: Smithsonian Institution.

Silva, D. 1996. Species composition and community structure of Peruvian rainforest spiders: a case study from a seasonally Inundated Forest along the samiria river, *Revue Suisse de Zoologie*, vol hors serie: 597 -610.

Souza, N. P.; Silva, E. M. G.C; Teixeira, M. D; Leite, L. R; Aplicação do Estimador de Densidade kernel em Unidades de Conservação na Bacia do Rio São Francisco para análise de focos de desmatamento e focos de calor. *Anais XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto -SBSR*, Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 13 a 18 de abril de 2013, INPE.

Turnbull, A.1973. Ecology of the true spiders. *Ann Rev Entomol* 18:305-348.

Uetz, G. W. 1991. Habitat structure and spider foraging. In *Habitat structure: The physical arrangement of objects in space* (S. S. Bell; E. D. McCoy & H. R. Mushinsky, eds.). Chapman and Hall, London, p.325-348.

World Spider Catalog (2023). *World Spider Catalog. Version 24.5.* Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch>, accessed on {date of access}. doi: 10.24436/2